

экономической практике существуют различные взгляды по налаживанию механизма взаимодействия между местными властями, бизнесом и общественностью, что в очередной раз подчёркивает повышенный интерес к данной тематике и её важность для развития городов. Анализируя взаимодействия вышеперечисленных субъектов в контексте стратегического управления развитием города, считаем целесообразным представить следующие предложения:

– во-первых, создание нормативно-правовой базы, регулирующей отношения органов местной власти, бизнеса и общественности непосредственно в процессе стратегического управления развитием города;

– во-вторых, популяризация взаимодействия субъектов стратегического управления среди населения города путём мотивации местных жителей и предпринимателей по привлечению к этому процессу;

– в-третьих, создание специализированного органа, который бы координировал работу органов местной власти, бизнеса и общественности и контролировал их сотрудничество на всех этапах стратегического управления развитием города.

Список использованных источников

1. Шаталов М.А. Пространственно-территориальное планирование в системе обеспечения устойчивого регионального развития / М.А. Шаталов, С.А. Суслов, Н.И. Кузьменко // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2018. – № 4 (25). – С. 299-303.

2. Чеботарев Г.Н. Территориальное общественное самоуправление в системе местного самоуправления / Г.Н. Чеботарев // Конституционное и муниципальное право. – 2013. – № 11. – С. 72-77.

3. Ключникова Т.Н. Социальная активность граждан как источник преобразований в местном самоуправлении / Т.Н. Ключникова // Современные исследования социальных проблем. – 2017. – № 4. – С. 56-62.

4. Макаренков Е.В. Вовлечённость населения в систему местного самоуправления муниципальных образований как политическая проблема / Е.В. Макаренков // Научные и образовательные проблемы гражданской защиты. – 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/vovlechyonnost-naseleniya-v-sistemu-mestnogo-samoupravleniya-munitsipalnyh-obrazovaniy-kak-politicheskaya-problema/viewer>

УДК 338,436,32

DOI

АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЮО

ДЖАБИЕВ В.В.,
научный сотрудник отдела экономики
ГБУН ЮОНИИ им. З.Н. Ванеева
при Президенте РЮО

Аннотация. В статье приводится анализ системы продовольственной безопасности Республики Южная Осетия. Анализируются базовые компоненты системы продовольственной безопасности – АПК и сельское хозяйство. Приведены основные необходимые мероприятия по улучшению системы продовольственной безопасности Республики.

Ключевые слова: система продовольственной безопасности, агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, кризис отрасли, растениеводство, животноводство, рентабельность, урожайность, логистика, восстановление, устойчивое развитие.

ANALYSIS OF THE FOOD SECURITY SYSTEM OF THE RSO

JABIEV V.V.,
Researcher of the Department of Economics
of the South Ossetian Research Institute
named after Z.N. Vaneev under
the President of the RSO

Abstract. The article provides an analysis of the food security system of the Republic of South Ossetia. It analyzes the basic components of the food security system - agribusiness and agriculture. The basic necessary measures to improve the food security system of the Republic are given.

Keywords: *food safety system, agriculture, industry crisis, crop production, livestock, profitability, productivity, logistics, recovery, sustainable development.*

Актуальность и постановка проблемы. Прошло более четверти века со времени самопровозглашения независимости Республики Южная Осетия (РЮО) и двенадцать лет со времени признания её независимости Россией. При активной финансовой помощи России в восстановлении разрушенного длительной войной хозяйства Республика фактически восстановлена. Построены жилищно-коммунальное хозяйство, дорожная и социальная инфраструктура, электрифицирована и газифицирована почти вся территория Республики. Что касается реального сектора экономики, то она, к сожалению, до сих пор находится в упадке. Не является исключением и агропромышленный комплекс (АПК) и его главное звено – сельское хозяйство. А ведь именно две последние отрасли народного хозяйства в основном определяют систему продовольственной безопасности и, следовательно, реальную независимость РЮО.

Анализ последних исследований и публикаций. Историю развития агропромышленного комплекса и сельского хозяйства Южной Осетии за советский период времени, а также видение перспектив его развития рассматривали такие учёные, как Техов В.С., Козаев З.В., Хубулова С.А., Баззаев Н.А. [1], Тедеев Х.В. [2]. За новейший период времени проблемам сельского хозяйства и АПК Республики Южная Осетия посвящены диссертационные работы на соискание кандидатской степени: Кабисовой М.В. [3] и Кочиевой Ж.Г. [4]. Некоторые аспекты проблем сельского хозяйства и АПК, а также перспективы их развития рассматривали в научных статьях учёные: Казиев Г.З., Нифантьев Э.Е., Коротеев М.П., Коротеев А.М., Телешев А.Г., Кухарева Т.С. [5], Гузитаева М.Э. [6], Джиеова И.К., Гагиев И.А. [7], Мулдаров И.Л., Пухаев Р.В. [8], Чочиева О.А., Пухаева З.Э. [9], Техов А.В., Джиеова А.К. [10], Джиеова В.Д. [11], Кабисова Л.П. [12]. Перспективы интеграции АПК Южной Осетии и России рассматривали учёные: Ванеева Д.Н. [13], Харебов Е.Ю., Тотрова И.К., Казахова Т.А. [14], Кибиров А.Я. [15].

Перспективам обеспечения продовольственной безопасности РЮО посвящены некоторые научные статьи Джабиева В.В. [16].

Целью исследования является анализ системы продовольственной безопасности РЮО и на основе проведённого анализа выработка первичных мероприятий по обеспечению устойчивого развития АПК РЮО.

Изложение основного материала исследования. Продовольственная безопасность страны представляет собой полное самообеспечение продуктами первой необходимости, обеспечение доступа этой продукции для всех социальных слоёв населения в необходимом для поддержания жизненных функций количестве и качестве. Продовольственная безопасность является важной составной частью национальной и экономической безопасности страны. Системообразующим фактором продовольственной безопасности является АПК, все составные звенья которого направлены на решение

продовольственной безопасности и независимости страны. Ведущей сферой АПК является сельское хозяйство, степень внедрения инновационных технологий и развитости которого определяет уровень развития всей экономики страны.

АПК Южной Осетии за советский период времени характеризовалось высокой развитостью. До недавнего времени Южная Осетия называлась аграрным регионом. Было развито растениеводство и животноводство, функционировало десяток колхозов-миллионеров, перерабатывающие предприятия выпускали мясомолочную, овощную, соковую и винную продукцию. Распад СССР, разрыв межхозяйственных связей, освободительная война за независимость привели не только АПК, но и всю экономику РЮО в критическое состояние.

На сегодняшний день здания перерабатывающих предприятий физически развалились. Только два перерабатывающих предприятия выстояли и дают незначительную статистическую отчётность.

Ниже приведём основные сведения о них, а также проанализируем данные, выдаваемые по ним официальной статистикой [17].

ГУП «Комплекс перерабатывающих производств» был создан для реализации Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию РЮО на 2011-2013 гг., заложена сумма в размере 227 миллионов рублей [18]. Планировалось, что предприятие должно было заниматься развитием отрасли агропромышленного комплекса РЮО. Позже в состав предприятия бы вошло Цхинвальское хлебоприёмное предприятие. В комплекс должны были войти завод по переработке мяса – хладобойня, цех по первичной обработке фруктов и овощей, предприятие по производству комбикормов, молочный завод, а также логистический центр. Главная особенность в том, что все предприятия, которые должны были войти в комплекс, были бы расположены на одной площадке и работать циклично. Продукция комбикормового завода будет идти на животноводческую ферму. Планировалось, что комплекс начнёт закупать у местных фермеров мясо, фруктовые, овощные культуры, молоко, перерабатывать их, поставлять на местный рынок и даже экспортировать. Например, молочный цех должен был способен производить в день до 500 кг сыра, основная часть которого должна была экспортироваться в Россию. В рамках той же Инвестпрограммы в селе Аунеу Знаурского района шло строительство животноводческой фермы на 496 фуражных коров. Местные фермеры в 2011 году, и частично в 2012, получили товарные кредиты в виде КРС калмыцкой породы. Планировалось, что через три года фермеры будут иметь возможность сдавать свою продукцию на тот же мясокомбинат, и это ещё был один довод в пользу целесообразности строительства данного комплекса. В производственных помещениях была установлена линия по экструдированию зерна. На то время для Южной Осетии это было инновацией. Также была приобретена линия по производству комбинированных кормов производительностью до 5 т в час. Первое время производился комбикорм из четырех компонентов – это пшеница, овёс, кукуруза и отруби, которые получали из мукомольного цеха. Запуск новых производств позволило бы создать до 250 рабочих мест.

В реальности на деле всё вышло по-другому. Ферма в селе Аунеу на 496 голов КРС так и не была достроена, а КРС калмыцкой породы, которые были розданы под кредит местным фермерам, так и не прижились в горноклиматических условиях РЮО, и фермеры вынуждены были их пустить на убой заблаговременно. Заводы по переработке овощей и фруктов также не были построены. Мукомольный цех оказался по мощностям в разы выше от необходимого, что экономически было невыгодно. Таким образом, из-за отсутствия недостаточного финансирования и проработки организационных и многих вопросов комплекс смог переработать только ограниченное количество зерноводческой продукции. По причине переизбытка переработанной продукции при отсутствии достаточного спроса комплекс простаивал, а на складах медленно реализовывалась продукция.

Ниже в табл. 1 приведены основные статистические данные по работе ГУП «Комплекс перерабатывающих производств».

Таблица 1

Динамика основных статистических показателей ГУП «Комплекс перерабатывающих производств» с 2014 г. по 2018 г.

Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Объём производства промышленной продукции					
Всего, тыс. руб. произведено	Не представили отчёт	1280,0	64,3	-	-
услуги промышленного характера		750,2	18,7	-	-
реализовано		529,8	45,6	-	-
		719,7	18,7	-	-
Ассортимент произведённой продукции в натуральном выражении					
Мука 2-го сорта, т	Не представили отчёт	7,0	-	-	-
Отруби, т		1,4	-	-	-
Комбикорм, т		19,4	-	-	-
Обойная мука, т		2,5	-	-	-
Среднегодовая численность персонала, фонд заработной платы и среднемесячная заработная плата					
Численность	-	6	5	2	2
ФЗП	-	1024,8	1067,5	520,0	407,8
Средняя з/п	-	14233	17791	21666	16991
Финансовое состояние					
Прибыль (убыток)	-	-527,4	-2397,9	-7227,3	-7709,9
Дебиторская задолженность	-	44506,6	44228,2	44530	44298,5
Кредиторская задолженность	-	7308,2	8083,6	8899,1	9149,8

Как видно из табл. 1, за 2014 г. комплекс не представил отчёт, что говорит о неважном состоянии ведения учёта и отчётности. За 2015 г. было выпущено максимальное количество продукции на сумму 1280 тыс. руб., что представляло собой только переработку зерноводческой продукции. За 2016 г. объёмы производства сократились почти в 20 раз и составили 64,3 тыс. руб. За 2017 и 2018 гг. комплекс не выпустил никакой продукции, то есть простаивал. Причиной простоя также является выход из строя мукомольного оборудования. До сегодняшнего дня оборудование не починено. Численность персонала с шести человек в 2015 г. сократился до двух человек в 2018 году, что автоматически сократило фонд оплаты труда в 2,5 раза. Средняя заработная плата увеличивалась с 2015 г. до 2017 г., затем незначительно сократилась за 2018 г. Судя по отсутствию производства, существует накапливающаяся задолженность по заработной плате. Данное предположение подтверждается увеличивающейся с каждым годом кредиторской задолженностью – с 7308,2 тыс. руб. в 2015 г. до 9149,8 тыс. руб. за 2018 г. Дебиторская задолженность практически остаётся без изменений за последние четыре года. Данный факт требует дополнительной информации по выяснению структуры дебиторской задолженности и причин невозможности её погашения.

В статистической отчётности РЮО представлены также данные по РГУП «Цхинвальский консервный завод». Данный завод выпускал соки и столовые вина из местных выращенных фруктов и винограда. Ниже в табл. 2 представлены статистические показатели завода.

Анализируя табл. 2, продукция на заводе была произведена только в 2014 г. на сумму 365,5 тыс. руб. и в 2017 г. на сумму 92,7 тыс. руб. В остальное время производство простаивало и реализовывалась складская продукция. Произведённый сок не находит реализации на местном рынке, а его экспорт в Россию невозможен по причине неналаженности таможенных вопросов, а также конкуренции на внешних рынках. Единственным источником доходов с 2018 г. стала арендная плата. Таким образом, консервный завод фактически стал арендным предприятием. Численность персонала

завода за последние пять лет снизилась незначительно – с девяти человек до восьми. Средняя заработная плата ниже прожиточного минимума почти вдвое. По причине доходов от аренды помещений завода, кредиторская задолженность снизилась со 162 тыс. руб. в 2014 г. до 70,3 тыс. руб. Дебиторская задолженность за последние пять лет остаётся без изменений и составляет 107,9 тыс. руб. В данном случае также необходимо провести дополнительный анализ структуры дебиторской задолженности и причины её неуплаты.

Таблица 2

Динамика основных статистических показателей РГУП «Цхинвальский консервный завод» с 2014 г. по 2018 г.

Показатели	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Объём производства промышленной продукции					
Всего, тыс. руб.	999	425,2	393,2	805,3	1285,6
произведено	365,6	0	0	92,7	0
доходы от сдачи в аренду	633,4	425,2	393,2	712,6	1285,6
реализовано	223,6	851,0	382,1	-	-
остатки	996,4	382,1	-	-	-
Среднегодовая численность персонала, фонд заработной платы и среднемесячная заработная плата					
численность	9	9	7	8	8
ФЗП	689,6	534,2	429	664,2	757,2
средняя з/п	6385	4946	5107	6918	7887
Финансовое состояние					
прибыль (убыток)	6,2	+ 43,4	+29,5	-	-
дебиторская задолженность	107,9	107,9	107,9	107,9	107,9
кредиторская задолженность	162	120,0	59,8	91,4	70,3

С 2017 г. до середины 2019 г. в РЮО функционировал мясоперерабатывающий завод «Растдон». Строительство завода началось при поддержке Инвестагентства. Стоимость проекта составила около 155 миллионов руб. Реализатором проекта являлся известный в РФ предприниматель, основатель одного из крупнейших российских агрохолдингов – «Евродон» – выходец из Южной Осетии Вадим Ванеев. В 2018 г. объёмы выпуска продукции предприятия составляли 250-350 кг в сутки. Это 10-15% его проектной мощности. Товарный ассортимент предприятия насчитывал порядка 30 видов колбасы, сосисок, сарделек, а также различных мясных деликатесов. Наряду с импортным сырьём мясокомбинат использовал и местное. Для этого он закупал крупный рогатый скот у местного населения. «Растдон» реализовывал свежую говядину и свинину через свои фирменные магазины, один из которых был расположен на территории мясокомбината, а другой – в центре столицы. Численность персонала завода составляла 45 человек, средняя заработная плата 15-20 тыс. руб. «Растдон» постепенно расширял и свою клиентскую базу. В частности, с ноября 2018 г. три столичные средние школы начали закупать его продукцию для своих столовых. Администрация предприятия намеревалась провести переговоры насчет поставок своей продукции и в другие общеобразовательные учреждения. С лета 2018 года продукцию «Растдона» закупало и Министерство обороны РЮО. Кроме того, с середины 2018 года, благодаря получению сертификата качества из России, предприятие отправляло свою продукцию и на экспорт в РФ, в частности, в РСО-Алания и Ростов-на-Дону. К максимальным проектным показателям на «Растдоне» намерены были подойти в 2019 году [19]. По словам Министра Минэкономразвития РЮО Кокоева Геннадия для выхода предприятия на точку безубыточности необходимо было заводу перерабатывать 1 т мяса в сутки [20]. К сожалению, по причине банкротства агрохолдинга «Евродон» в 2019 г. его дочернее предприятие также было закрыто. По сегодняшний день мясоперерабатывающий завод «Растдон» простаивает и нет никакой информации по возобновлению его работы в будущем.

Состояние сельского хозяйства, а также уровень продовольственной безопасности характеризуется ниже (табл. 3), где приведены объёмы продукции сельского хозяйства за последние пять лет в денежном выражении [21].

Таблица 3

Продукция сельского хозяйства по Республике с 2015 г. по 2019 г.

	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Продукция сельского хозяйства, тыс. руб.	911770,9	1006734,1	1071725,2	985495	944154,5
Продукция растениеводства, тыс. руб.	160010,8	175277,6	169871,3	153482,2	141625,3
Продукция животноводства, тыс. руб.	751760,1	831456,5	901853,9	832012,3	802529,2

Табл. 3 показывает, что незначительный рост производства сельскохозяйственной продукции наблюдался с 2015 г. по 2017 г., затем наметилась тенденция снижения объёмов производства с 2018 г. по 2019 г., снизившись почти до уровня 2015 г.

Из табл. 3 можно привести следующие вычисления. За 2019 г. численность населения РЮО согласно статистической отчётности составила 56500 чел. Прожиточный минимум на душу населения за IV кв. 2019 г. составил 10465 руб. [22], из них на продукты питания приходится 5232,5 руб. Из этих данных следует, что для численности населения РЮО, как минимум, необходимы продукты питания на сумму 3,55 млрд руб. в год. Исходя из объёма производства сельскохозяйственной продукции за 2019 г. (см. табл. 3) делается вывод, что потребность населения РЮО в продуктах питания выше в 3,8 раз, чем она производится, т.е. удовлетворяется только на 26%. Соответственно, доля импорта сельскохозяйственной продукции в РЮО составляет 74%. Данная цифра фактически показывает уровень продовольственного обеспечения РЮО и характеризует степень упадка сельского хозяйства.

В сельском хозяйстве в отрасли растениеводства основной выращиваемой культурой является пшеница и ячмень. Данные культуры характеризуются невысоким качеством и используются как кормовые культуры. Урожайность зерновых невысока и в зависимости от сезонности колеблется от 10 цт/га до 20 цт/га. По оценкам специалистов Министерства сельского хозяйства РЮО, для выхода на рентабельный уровень зерноводства урожайность должна быть не меньше 25 цт/га. В небольших количествах выращиваются овощи, фрукты и бахчевые. Не вся посевная площадь убирается, и определённая часть урожая на поле погибает. Объясняется это не только по причине негативных погодных условий, но также из-за нехватки техники. Из-за нехватки техники в период сбора урожая необходимо перебрасывать громоздкую зерноуборочную технику по трём районам. За ограниченный период времени и погодных условий не всегда удаётся оперативно справиться с зерноуборочной работой. По расчётам Министерства сельского хозяйства РЮО при существующей модели сельскохозяйственного производства в Южной Осетии для обработки 5000 га необходимо дополнительно приобрести сельхозтехнику на сумму 238 млн руб.

В отрасли животноводства наблюдается тенденция снижения поголовья скота из года в год. Аналогично сокращению поголовья скота по Республике наблюдается снижение производства мяса.

Наблюдается снижение количества крестьянско-фермерских хозяйств с каждым годом.

Площади земель сельскохозяйственного назначения РЮО в сравнении с площадями за советские годы были больше почти в два раза, соответственно, были выше и показатели сельскохозяйственного производства. Освобождённые земли от сельскохозяйственного использования проросли кустарником, и, если их не использовать, они в скором времени превратятся в леса.

Земли Южной Осетии характеризуются высоким плодородием, но это при условии искусственного орошения. Без дополнительного орошения она даёт скудный урожай.

Благодаря строительству четырёх оросительных водоканалов, общая площадь поливных земель охватывала в советский период до 10 тыс. га. На сегодняшний день частично функционирует только один водоканал, площади поливных земель сократились в четыре раза и составляют на сегодняшний день 2500 га.

В Республике отсутствуют следующие важные составляющие системы продовольственной безопасности:

- энергетика. Газификация и электрификация РЮО поставляется из России;
- какое-либо машинное производство, в том числе и сельскохозяйственное;
- производство агрохимии и удобрений;
- развитая ирригационная система;
- плодопитомнические, племенные и семенные хозяйства;
- внедрение инновационных технологий. По этой причине местная производимая продукция не имеет товарный вид, а себестоимость высока в сравнении с импортируемой продукцией;
- нехватка профессиональных кадров;
- система государственного резерва;
- защита и контроль импортируемой продукции, в частности, на наличие ГМО;
- сельскохозяйственная логистика (полное разрушение складского хозяйства).

Ко всему прочему РЮО экономически и финансово зависима от России. Около 90% госбюджета РЮО дотируется Российской Федерацией. Низкая плотность населения и низкие темпы увеличения численности населения Республики, а также миграция трудоспособного сельского населения из сёл – серьёзная проблема в системе продовольственной безопасности РЮО. На сегодняшний день плотность населения РЮО составляет 14,5 чел/км².

В удовлетворительном состоянии находится транспортная инфраструктура. Экология края также в удовлетворительном состоянии, т.к. на её территории никогда не было ни одного вредного производства. Последние два фактора являются важным положительным условием системы продовольственной безопасности.

Выводы по проведённому исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Исходя из вышеприведённого аналитического материала, приходим к выводу, что система продовольственной безопасности РЮО находится на недопустимо низком уровне. Необходимы срочные меры по скорейшему наращиванию системы продовольственной безопасности Республики. Государство делает всё возможное, чтобы помочь местным сельхозпроизводителям, к примеру: фермеры освобождены от налогов, государство дотирует часть расходов на применение техники, выдаются льготные проценты на кредитование сельскохозяйственного бизнеса, плата за аренду земель сельскохозяйственного назначения чисто символическая, однако, как мы выяснили, помощь государства не влияет на улучшение показателей сельскохозяйственного производства Республики. Данный факт говорит о целесообразности строительства образцовых государственных сельскохозяйственных производств, поскольку частные хозяйства в большинстве своём нерентабельны и не смогут обеспечить продовольственную безопасность Республики.

В сложившихся условиях АПК РЮО встаёт вопрос о путях его восстановления и обеспечения устойчивого развития. Отдельных и разрозненных советов от местных учёных, экспертов много, есть отчёты и рекомендации Минсельхоза РЮО, но результаты не ощутимы. Здесь необходимо перенимать успешный мировой опыт.

С привлечением специалистов, практиков, научных работников и на основе анализа сложившегося положения в сельскохозяйственной отрасли, выяснения причинно-следственных связей создаётся программа обеспечения продовольственной безопасности РЮО. Согласно программе издаются и обновляются законы, обеспечивающие исполнение программы. Главным условием для реализации программы должно стать гармоничное и

обязательное выполнение всех её звеньев, поскольку невыполнение одного звена влечёт невыполнение всей системы.

Основными положениями в программе, в частности, необходимо выделить:

– возрождение системы госзакупок. Без гарантированных продаж производимой продукции сельхозпроизводителями их развитие невозможно. Госзакупки также облегчат экспорт сельскохозяйственной продукции на первых порах, пока не заработают местные перерабатывающие предприятия;

– возрождение перерабатывающих предприятий сельского хозяйства. Для обеспечения сбыта продукции организуется система снабжения госорганизаций продукцией местного производства (образование, здравоохранение, силовые структуры, система госслужбы);

– создание государственного стратегического резерва в Республике на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. Разумеется, в оригинале госрезерв необходимо пополнять продукцией местного производства;

– открытие магазина, где продают только товары национального производства по сниженным ценам для малоимущих слоёв населения;

– обеспечение договора с расположенным в Республике российским воинским контингентом об их обеспечении продукцией местного производства. Заключение договора значительно увеличит внутренний спрос на сельскохозяйственную продукцию;

– открытие центров, которые будут помогать фермерам по ведению сельскохозяйственного производства по современным технологиям, в т.ч. и капельного орошения, а также давать консультации и по правовым вопросам;

– создание государственных животноводческих ферм во всех районах Республики с целью сбыта зерноводческой продукции;

– возрождение плодпитомнических, племенных и семеноводческих хозяйств;

– рассмотрение возможностей производства удобрений из местного сырья;

– расширение тепличных хозяйств на базе современных высоких технологий;

– принятие мер по будущему обеспечению Республики профессиональными кадрами;

– обеспечение мер по предотвращению оттока трудоспособного населения из сельских местностей и мотивации к сельскохозяйственному производству;

– обеспечение Республики современной логистической системой;

– постепенное, по мере расширения местного сельскохозяйственного производства, ужесточение протекционистской политики.

Без государственной комплексной грамотной помощи в современных рыночных условиях местным сельхозпроизводителям практически невозможно конкурировать с импортной продукцией. Необходимо хорошо проработанная программа обеспечения продовольственной безопасности РЮО с реальным претворением её в жизнь.

Список использованных источников

1. Хубулова С.А. Коллективизация и колхозное строительство в Южной Осетии. – 2018 г. / С.А. Хубулова, Н.А. Баззаев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35186304>

2. Тедеев Х.В. Сельское хозяйство Южной Осетии в период Великой Отечественной войны. – 2018 г. / Х.В. Тедеев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=35124932>

3. Кабисова М.В. Организационно-экономический механизм восстановления АПК в депрессивном регионе (на материалах РЮО): диссертация. – 2011 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19252111>

4. Кочиева Ж.Г. Стратегическое управление развитием аграрного сектора экономики (на материалах РЮО): диссертация. – 2009 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=19216257>
5. Казиев Г.З. Переработка растительного сырья – перспективный путь создания агропромышленных комплексов и развития экономики РЮО / Г.З. Казиев и др. – 2011 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=16349320>
6. Гуззитаева М.Э. Восстановление плодово-ягодной и виноградарской отраслей в РЮО. – 2011 г. / М.Э. Гуззитаева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=17288102>
7. Джиоева И.К. Основные направления развития сельских территорий Южной Осетии. – 2009 г. / И.К. Джиоева, И.А. Гагиев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=25050191>
8. Мулдаров И.А. Проблемы сельского хозяйства Республики Южная Осетия и пути их решения. – 2015 г. / И.А. Мулдаров, Р.В. Пухаев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26434166>
9. Чочиева О.А. Пути развития пчеловодства как отрасли сельского хозяйства в Южной Осетии. – 2018 г. / О.А. Чочиева, З.Э. Пухаева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26434158>
10. Техов А.В. Стратегия восстановления и повышения эффективности АПК РЮО. – 2018 г. / А.В. Техов и др. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=32717739>
11. Джиоева В.Д. Современные проблемы аграрного потенциала Южной Осетии. – 2017 г. / В.Д. Джиоева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=29218309>
12. Кабисова Л.П. Перспективы развития агрономии в РЮО. – 2019 г. / Л.П. Кабисова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=37141386>
13. Ванеева Д.Н. Формы экономической интеграции России и Южной Осетии в сфере АПК. – 2012 г. / Д.Н. Ванеева [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=21183653>
14. Харебов Е.Ю. Использование российского опыта государственной поддержки сельскохозяйственного производства в РЮО. – 2019 г. / Е.Ю. Харебов, И.К. Тотрова, Т.А. Казахова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=41482529>
15. Кибиров А.Я. Организационно-экономические меры и механизмы интеграции хозяйствующих субъектов АПК РСО-А и РЮО. – 2015 г. / А.Я. Кибиров [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26434119>
16. Джабиев В.В. Обеспечение продовольственной безопасности РЮО. – 2014 г. / В.В. Джабиев [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.vncran.ru/upload/docs/RNO-RSO_2014/27.Dshabiev.pdf
17. Статистический ежегодник Республики Южная Осетия 2018 / Управление государственной статистики РЮО. – 2019 г.
18. В Южной Осетии построят предприятие «Комплекс перерабатывающих производств». – 24.02.2012 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.dairynews.ru/news/v-yuzhnoy-osetii-postroyat-predpriyatie-kompleks-p.html>
19. Что случилось с «Растдоном»? – 20.07.2019 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cominf.org/node/1166524099>
20. Для экспорта продукции Южной Осетии не хватает мощностей и сертификации. – 04.10.2017 г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://eadaily.com/ru/news/2017/10/04/dlya-eksporta-produkcii-yuzhnoy-osetii-ne-hvataet-moshchnostey-i-sertifikacii>

21. Улучшить показатели: в Минсельхозе Южной Осетии подвели итоги за 2019 г. и наметили планы на текущий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://cominf.org/node/1166528361>

22. Об утверждении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в РЮО за IV квартал 2019 г.: Постановление Правительства РЮО от 11.03.2020 г. №9 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://ugo-osetia.ru/politika/dokumenty/>

УДК 338.242.2

DOI

СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ

ДОВГАНЬ А.С.,
д-р экон. наук, доцент, доцент
ГОУ ВПО «Донецкая академия управления
и государственной службы
при Главе Донецкой Народной Республики»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Аннотация. В данной статье рассмотрены основные направления осуществления стратегического планирования деятельности на предприятии, необходимые для его эффективного функционирования в условиях высокой динамичности внешней среды. Главная цель стратегического планирования – формирование и анализ информации о конечных или текущих результатах, определении изменений, оценке выгоды, издержек и т.д. В связи с объективной необходимостью руководство предприятия сталкивается с вопросом о разработке комплексной стратегии выхода предприятия на внешний рынок, которая бы дала положительный результат деятельности на международном рынке.

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегия предприятия, стратегическая проблематика, стратегическое направление развития, прогнозирование.

STRATEGIC PLANNING SYSTEM AT THE ENTERPRISE

DOVGAN A.S.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor
SEE HPE «Donetsk Academy of Management
and Public Administration under
the Head of Donetsk People's Republic»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

Abstract. This article discusses the main directions for the implementation of strategic planning of activities at the enterprise, necessary for its effective functioning in a highly dynamic environment. The main goal of strategic planning is the formation and analysis of information about the final or current results, determining changes, assessing benefits, costs, etc. In connection with an objective necessity, the management of the enterprise is faced with the question of developing a comprehensive strategy for the enterprise's entry into the foreign market, which would give a positive result of its activities in the international market.

Keywords: strategic management, enterprise strategy, strategic issues, strategic direction of development, forecasting.

Постановка задачи. Система стратегического планирования на предприятиях Донецкой Народной Республики далека от своего эффективного состояния, при котором